

ЯПОН СОФОРАСИ (*Sophora japonica* L. Fabaceae) НИНГ ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ШАРОИТИДА ТРАНСПИРАЦИЯ ЖАДАЛЛИГИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463018>

Маткаримов Низомжон Бахтиёрович

Урганч Давлат Университети, PhD студент

Абдуллаева Сарвиноз Давронбек қизи

Урганч давлат университети, Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси 2 – курс талабаси

Ишимматова Хайитжон Атамурат қизи

Урганч давлат университети, Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси 2 – курс талабаси

Аннотация: *Жанубий Оролбўйи минтақасида кўкаламзорлаштиришда манзарали дарахт сифатида экилаётган япон софораси *Sophora japonica* L. Fabaceae нинг баргларида сув буғланиши (транспирация жадаллиги) куннинг турли вақтида турлича бўлиши тажрибаларда кузатилди.*

Калит сўзлар: *япон софораси, дарахт, транспирация, барг, буғланиш.*

Аннотация: *Южный район Аральского моря на ландшафтные посажены как декоративное дерево, софора японская софора *japonica* L. Fabaceae в испарении воды из листьев (интенсивности транспирации) в разное время суток, разный опыт.*

Ключевые слова: *софора японская, дерево, транспирация, лист, испарение.*

Abstract: *South Aral Sea region of landscaped planted as an decorative tree, *Sophora japonica* L. Fabaceae in the evaporation of water from the leaves (transpiration intensity) at different times of day, different experiences.*

Key words: **Sophora japonica*, tree transpiration, leaves, evaporation.*

Ўзининг жозибали кўриниши, серсоялиги, узок яшаши, шаҳар шароитига ва тупроқнинг шўрланишига бардошлилиги, гулининг, баргининг ва танасининг қисмларининг доришуносликда ўзига хос аҳамият касб этиши билан алоҳида ўрин тутган, маҳаллий номи тухумак, фанда япон софораси *Sophora japonica* L. Fabaceae деб аталадиган дарахтнинг жанубий Оролбўйи минтақаларини кўкаламзорлаштиришдаги истикболи беқиёсдир.

Япон Софораси – *Sophora japonica* L. Fabaceae – Ўзбекистонга у биринчи марта XVIII аср ўрталарида келтирилган. Япон софораси тез ўсувчан ёруғ севар, куруқликка ва шўрга чидамли дуккакдошлар оиласига мансуб, бўйи 20 м га етадиган дарахт. Барги тоқ патли мураккаб бўлиб, шохларда қисқа банди билан кетма-кет жойлашган. Баргчаси ўткир учли, чўзиқ эллипссимон ёки кенг ланцетсимон. Гуллари сариқ, капалаксимон рўвакга ўхшаш гул тўпламни ташкил этган. Меваси этли, қисқа бандли

тасбеҳсимон 2-8 уруғли, дуккак, июнь-июль ойларида гуллайди, меваси октябрь-ноябрь ойларида пишади.

Япон софораси *Sophora japonica* L. *Fabaceae* нинг мевасидан, йирингли ва трофик яраларни ҳамда куйган жойларни даволаш учун тиндирма (настойка), шунингдек, витамин Р етишмаслигидан, қон томирлар деворларининг бузилишидан келиб чиқадиган касалликлар, геморрагик диатез, кўз пардасига қон қуйилиши, капилляр токсикоз, нур касаллиги, гипертония, ревматизм, бўғма тиф ва бошқа касалликларни даволаш ҳамда олдини олиш учун қўлланиладиган рутин ва кварцетин олинади.

Дарахт Ўзбекистонга келтирилиб, кўкаламзорлаштиришда экила бошлаганига 250 йилдан ошганига қарамасдан ҳали унинг айрим муҳим хусусиятлари кам ўрганилган. Шу боис дарахтнинг амал (вегетация) даврининг бошланиши, ҳаводаги чангларни ушлаши, барг сатҳи, транспирация жадаллиги, карбонат ангидрид газини ютиши ёки фотосинтез жадаллигини ўрганишни аҳамияти катта.

Шу мақсадда *Sophora japonica* L. *Fabaceae* дарахтининг Жанубий Оролбўйи минтақасида транспирация жадаллигини торсион тарози ёрдамида лаборатория шароитида ўрганиш мақсадида УрДУ ҳудудида тажрибалар олиб борилди.

Биз биламизки, ўсимликлар ҳаётида содир бўладиган барча физиологик – биокимёвий жараёнларнинг боришида сув муҳим аҳамиятга эга.

Ўсимликларга сув асосан илдиз тукчалари, хужайранинг чўзилиш зонаси орқали шимилади ва ўтказувчи қисмлар (ксилема элементлари) бўйлаб пастдан юқорига кўтарилади. Сув ва сувда эриган моддаларнинг пастдан юқорига кўтарилишига таъсир қилувчи куч, илдиз босим кучи деб аталади. Илдиз босим кучи ўтказувчи қисмларда бўладиган моддалар концентрациясига боғлиқ бўлади.

Тупроқдан илдиз орқали ўтган сув, ўсимликларнинг ер устки қисмлари – поя, барг, гул, мева органларига етиб боради ва асосан барг сатҳидан буғланиб туради.

Барг сатҳидан сувнинг буғланишига транспирация деб аталади. Транспирация – сувнинг барг сатҳидан хужайра оралиқ бўшлиқларига ўтиши ва у ердан барг оғизчаси орқали атмосферага тарқалиб кетишидан иборат бўлган жараён. Сув ўсимлик танаси бўйлаб, сув потенциали градиенти (∇H_2O) йўналишида ҳаракат қилади. Сув потенциали термодинамик нуқтаи назардан қараганда, сувнинг ҳаракатланиши учун керак бўлган энергия миқдоридир. Бирор система ёки хужайра шираси таркибидаги сув, ташқи эритмадаги соф сув билан мувозанатда бўлса, улардаги потециали нолга тенг бўлади. Эритма ёки хужайрадаги эриган моддалар миқдорининг ошиши билан улардаги сувнинг концентрацияси камаяди (сув молекулалари бир - бирларидан узоклашади) яъни унинг потециали пасаяди. Шунинг учун сувнинг ҳаракати, сув потециали кўп томондан кам томонга бўлади.

Демак, сув ташқи эритмадан хужайрага киради, натижада хажм катталашади. Хужайра хажмининг кенгайиши, қобиқнинг таранглашишига олиб келади.

Тажриба учун дарахтларни белгилаш, баргни танлаш ва такрорланишларни белгилаш, намуна шохларни танлаш, намуналар олиш ва сони ҳамда миқдори умум

қабул қилинган услублар бўйича, кузатишдан олинган намуналарнинг математик таҳлил қилиш компьютер Excel дастурида амалга оширилди.

УрДУ ҳудудидаги тажриба учун танланган Япон софораси *Sophora japonica L. Fabaceae* дарахтидан 5 та барг олиниб, юзаси 2,5434 см² бўлган айланада кесиб олинди ва намуналар ҳар 2 минутда 10 минут давомида торсион тарози ёрдамида ўлчаб борилди.

1 – жадвал

T ajriba vaqti	Da raxt turi	Vaqt davomida barg og'irligining o'zgarishi, mg					A ylana yuzasi, cm ²	B arglar soni	Tr anspi ratsiya, m g/min	B arglar sathi, cm ²
						0				
9 :00	Sop h.N.	9	96	4	2	1	2, 5434	5	0,8	1 2,717
9 :00	Sop h.I.I.	2	4	1	9	5	2, 5434	5	1,7	1 2,717
9 :00	Sop h.I.II.	0	5	2	0	8	2, 5434	5	1,2	1 2,717
9 :00	Sop h.I.III.	1	8	5	4	2	2, 5434	5	0,9	1 2,717
1 2:00	Sop h.N.	6	93	90	88	86	2, 5434	5	1	1 2,717
1 2:00	Sop h.I.I.	9	4	11	9	5	2, 5434	5	1,4	1 2,717
1 2:00	Sop h.I.II.	9	2	86	81	76	2, 5434	5	2,3	1 2,717
1 2:00	Sop h.I.III.	9	4	50	46	43	2, 5434	5	1,6	1 2,717
1 5:00	Sop h.N.	3	1	88	85	83	2, 5434	5	1	1 2,717
0 5:00	Sop h.I.I.	6	2	08	01	96	2, 5434	5	2	1 2,717
1 5:00	Sop h.I.II.	9	5	40	36	33	2, 5434	5	1,6	1 2,717
2 5:00	Sop h.I.III.	4	1	47	44	40	2, 5434	5	1,4	1 2,717

Тажриба дарахтларининг транспирация жадаллигини ўрганиш куннинг уч қисмида эрталаб, туш пайти ва тушдан кейин олиб борилди. Тажриба учун танланган дарахтларнинг 5та барги устма – уст қўйилиб юзаси 2,5434 см² бўлган цилиндрда барглр қирқиб олинди ва торсион тарози ёрдамида 10 минут давомида ўлчаб борилди. Жадвалдан кўриниб турибдики, барглрдаги траспирация жадаллиги 0,8 – 2,3 мг/мин атрофида кузатилди.

Эрталаб дарахт баргларида транспирация жараёни секин борган бўлса туш пайти ва тушдан кейин деярли бир хил кўрсаткич кузатилди. Шунингдек, назорат

дарахтларнинг баргларида тажриба дарахтларидаги баргларга нисбатан камроқ транспирация жадаллиги кузатилди(0,8 – 1 мг/мин).

Демак, 12,717 см² сатҳга эга бўлган япон софораси (*sophora japonica L. Fabaceae*) дарахтининг барги 1 минутда 0,8 – 2,3 мг сув буғлатар экан.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абдуллаев Р.А., Асомов Д.К., Бекназаров Б.О., Сафаров К.С. “Ўсимликлар физиологиясидан амалий машғулотлар”.
2. Жуманиязов А. Шаҳарларда ва автомобиль йўллари атрофига экиладиган дарахтларнинг айрим хусусиятлари/ Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива, 2015. № 4, – Б. 11-13
3. Муҳаммадхонов С., Жонгуразов Ф. Ўсимликшуносликка оид русча-ўзбекча луғат. Тошкент, Меҳнат, 1989.-Б.240.
4. Гроздова Н.Б., Некрасов В.И., Глоба-Михайленко Д.А. Деревья кустарники и лианы. Москва, Лесная промышленность, 1986. –С.166-167.
5. <http://ekobarqaror.muloqot.uz/page/5/>
6. <http://tfi.jethost.uz/intranet/Elibrary/DUET/28.htm>
7. <http://uz.denemetr.com/docs/768/index-97089-1.html>